

Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires: como Pier Luigi Nervi tentou implantar seu sistema construtivo na América do Sul

Autor: Paula Bem Olivo

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Resumo

O projeto para o hangar do Aeroporto Nacional de Buenos Aires, realizado em 1951 por Pier Luigi Nervi, foi uma das tentativas do arquiteto italiano de difundir suas novas técnicas construtivas na aparentemente promissora América do Sul. Sua relação com o continente é decorrente da amizade com Pietro Maria Bardi, jornalista italiano residente no Brasil. Existem registros de duas viagens de Nervi para o Brasil e a Argentina: em 1950 e 1951. Na primeira, Nervi recebe o prêmio *honoris causa* pela Faculdade de Arquitetura de Buenos Aires, onde promove um ciclo de palestras que resulta na publicação *El lenguaje arquitectónico*. Naquela oportunidade, o engenheiro também submete uma proposta ao concurso promovido pelo governo argentino para o hangar do Aeroporto de Buenos Aires. O edital requisitava dois hangares de 90m de vão e portão de 70m. Nervi propõe um único hangar com vão de 180m e aberto ao longo do maior lado. A estrutura é uma fina abóbada curva formada pelas peças do Sistema Nervi, encaixadas em pilares inclinados de concreto armado. De Buenos Aires segue para São Paulo, a convite de Bardi, onde contribui com projetos de Lina Bo.

Na segunda viagem, Nervi apresenta numerosos estudos sobre a compatibilidade do sistema proposto para ao hangar com o contexto produtivo local, e acaba perseguindo algumas possibilidades mais simples, dada a dificuldade de importar uma técnica construtiva tão peculiar. O projeto não se concretiza, mas fica claro que Nervi estava pondo em prática uma lúcida estratégia de construção de sua fama internacional que atuava em diversos níveis: academia, publicações, prêmios e projetos. Apesar do fracasso na implantação do Sistema Nervi na Argentina, o arquiteto abriu a discussão sobre a relação entre técnica construtiva e linguagem arquitetônica, e sobre a necessidade de estudos experimentais, já que o cálculo estático se mostrava insuficiente para estruturas hiperestáticas. Essa herança acabou influenciando a prática de diversos arquitetos sul-americanos como Eládio Dieste e Amancio Williams, que tiveram significativo papel na ampliação do conceito da resistência pela forma, e conseguiram desenvolver novas técnicas construtivas compatíveis com o contexto do seus países.

Palavras-chave: Nervi, hangar, pré-fabricado.

Abstract

The design for the Buenos Aires National Airport hangar was made in 1951 by Pier Luigi Nervi and was one of the attempts by the Italian architect to spread his new construction techniques in the promising South America. His relation with the continent is due to his friendship with Pietro Maria Bardi. Nervi traveled to Brazil and Argentina two times: one in 1950 and then again in 1951. In his first trip, Nervi was awarded by the Faculty of Architecture of Buenos Aires where he promotes a lecture that resulted in the publication *El lenguaje arquitectónico*. He also submitted a proposal to the contest promoted by the Argentine government for the Buenos Aires Airport hangar, in which two hangars with 90m and 70m gate were demanded. Nervi proposed a single hangar with 180m and open on the wider dimension. The structure is a thin curved dome formed by parts of the Nervi's System supported by inclined pillars of reinforced concrete. From Buenos Aires, he went to São Paulo following the invitation of Bardi where he contributed with a lot of Lina Bo's projects.

On his second trip, Nervi showed numerous studies comparing the system proposed for the hangar with the local context as he tried to come up with a simpler possibility, given the difficulty of importing this peculiar construction technique. The project was not executed, but it was clear that Nervi was putting into practice an intentional strategy of building his international fame and was acting on several levels: academy, publications, awards and projects. Despite the failure in the implementation of Nervi's System in Argentina, the architect opened the discussion on the relation between construction techniques and architectural language, and the need for experimental studies, as the static calculation was insufficient to complex structures. This inheritance influenced the practice of several South American architects such as Eladio Dieste and Amancio Williams, who had a significant role in expanding the concept of resistance by the form, and were able to develop new construction techniques compatible with the context of their countries.

Keywords: Nervi, hangar, prefabricated

Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires: como Pier Luigi Nervi tentou implantar seu sistema construtivo na América do Sul

Nervi na América do Sul

Na década de 1930, o engenheiro italiano Pier Luigi Nervi vivia em Turim e seu portfólio já reunia algumas obras importantes. Formado pela Universidade de Bolonha em 1913, ele saiu da faculdade em um cenário propício para a experimentação: o concreto armado estava conquistando o espaço ocupado pelo ferro nas construções do século XIX. A técnica relativamente nova ensejava um ambiente fértil de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com espaço para exploração de novas possibilidades formais.

Nervi montou sua empresa em 1920 e adotou como principal material de trabalho o concreto armado. Suas primeiras obras demonstraram bastante afinidade com a técnica, já ensaiando um conceito que seria desenvolvido posteriormente: a correspondência entre forma e função estrutural.

FIGURA 01: *Cinema - Teatro Augusteo*
Pier Luigi Nervi e Arnaldo Foschini;
Napoli, 1924-29

Fonte: Pasqualino Solomita. *Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture*. 2012.

FIGURA 02: *Teatro Bruno Bianchini*
Pier Luigi Nervi e Antonio Ignesti;
Prato, 1924-33

Fonte: Pasqualino Solomita. *Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture*. 2012.

O jornalista Pietro Maria Bardi, por sua vez, morava em Milão, onde iniciou sua carreira como crítico da arte, desde 1924. Em 1929 tornou-se diretor da *Galleria d'Arte di Roma* e mudou-se para a capital italiana. Trabalhou escrevendo para diversas mídias, como as revistas *Casabella*, *Stile*, e fundou em 1933 a revista *Quadrante*, que tratava principalmente de arquitetura.

Pier Luigi Nervi e Pietro Maria Bardi encontraram-se pela primeira vez na inauguração do *Stadio Berta*, onde Nervi participava como autor e Bardi como crítico. A fotografia do dia 15 de fevereiro de 1932, conservada na *Biblioteca Trivuziana* em Milão, foi o primeiro registro da amizade entre os dois.

FIGURA 03: *Stadio Berta*
Pier Luigi Nervi - Florença, 1933
Fonte: Christopher John Chamales. *Works of Pier Luigi Nervi*.

Bardi promoveu a estreia de Nervi na revista *Casabella* em abril de 1933, escrevendo sobre o *Stadio Berta*: "aquela cobertura flutuante com ousadia e confiança, permite definir o autor como um dos arquitetos mais relevantes da atualidade"ⁱ. A partir daí, Bardi tornou-se um notável interlocutor da produção de Nervi, publicando obras como: *Monumento alla bandiera*, *Casa Girevole*, *Auditorium Roma* e os textos: *Pensieri sull'ingegneria e Arte e tecnica del costruire*ⁱⁱ.

A amizade entre o jornalista e o engenheiro se consolidou quanto os dois trabalharam juntos no projeto para concurso do *Padiglione della Civiltà Italiana dell'Esposizione Universale di Roma* em 1938. Eles apresentaram três variantes de pavilhão: o pavilhão C (FIGURA 04) - com uma solução de cúpula nervurada com 40 metros de vão - e os pavilhões B e D (FIGURA 05) - com planta circular e volume toróide, transmitindo fortemente o conceito de resistência pela forma. O pavilhão vencedor do concurso foi projeto de Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula e Mario Romano, mas Pier Luigi Nervi ainda construiu duas obras para o evento: *Palazzo dell'Acqua e della Luce* (FIGURA 06) e *Arco dell'Impero* (FIGURA 07). Esse é o momento em que Nervi virou referência para uma geração de arquitetosⁱⁱⁱ, e se inseriu na discussão internacional sobre arquitetura moderna.

FIGURA 04: Pavilhão tipo C
Pier Luigi Nervi, Roma, 1942
Fonte: maxxisearch.fondazionemaxxi.it

FIGURA 05: Pavilhão tipo B e D
Pier Luigi Nervi , Roma, 1942
Fonte: maxxisearch.fondazionemaxxi.it

FIGURA 06: Palazzo dell'Acqua e della Luce
Pier Luigi Nervi , Roma, 1942
Fonte: maxxisearch.fondazionemaxxi.it

FIGURA 07: Arco dell'Impero
Pier Luigi Nervi , Roma, 1942
Fonte: fondazionemaxxi.it

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Pietro Maria Bardi partiu para o Brasil com sua esposa, Lina Bo. Nervi ficou na Itália, bastante envolvido nos esforços de reconstrução. O plano de reestruturação encorajava novas e ousadas estruturas, demandando bastante colaboração entre arquitetos e engenheiros. A nova tendência gerou críticas efusivas, taxando as obras como exibicionistas. A discussão acendeu o debate sobre as questões de forma e estrutura. Em 1945, Nervi publica *Scienza o arte del costruire?*^{iv} em que diz:

“A idealização de um sistema resistente é um ato criativo que só em parte se baseia em dados científicos; a sensibilidade estática, ainda que sendo uma consequência do estudo de equilíbrio e da resistência dos materiais, permanece como a sensibilidade estética, uma capacidade puramente pessoal” (Nervi, 1945, tradução nossa) .

Nervi alavancou sua carreira a partir desse momento, perseguindo uma lúcida estratégia para alcançar a fama internacional atuando em vários âmbitos: academia, publicações, prêmios e projetos.

Em 1947, Nervi recebeu uma solicitação da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Itália, através de um colaborador que trabalhou na construção do *Stadio Berta*, para que adaptasse o estudo de um estádio com 120.000 lugares feito para Roma, para um estádio de 150.000 lugares no Rio de Janeiro, em virtude do Campeonato Mundial de Futebol que iria acontecer em 1950. Nessa ocasião, Nervi escreveu a Bardi, que articulou uma série de conexões, apesar do projeto do estádio não ter sido realizado.

Nervi fez duas viagens a América do Sul: uma em 1950 e outra em 1951. Na primeira, foi premiado com o título *honoris causa* pela Faculdade de Arquitetura de Buenos Aires, através do contato de Giulio Pizzetti, engenheiro italiano residente em Buenos Aires que havia sido aluno de Gustavo Colonnetti na Politécnico de Torino. Na mesma ocasião, promoveu um ciclo de palestras na universidade que foi posteriormente publicado com o título *El lenguaje arquitectónico*. Nervi também participou do concurso internacional para o hangar do Aeroporto Nacional de Buenos Aires, no qual viu a possibilidade de implementação do seu sistema de construção pré-fabricado na América do Sul. A análise da possibilidade de execução da proposta aconteceu quando Nervi já estava de volta na Itália.

Nervi seguiu para o Brasil, onde foi convidado por Pietro Maria Bardi a dar um curso no Museu de Arte de São Paulo, o MASP, com 12 aulas sobre a construção em concreto armado. Nesse mesmo evento, ocorreu o lançamento do seu texto "*Scienza o arte del costruire?*" traduzido para o português. Nervi também apresentou-se para o público brasileiro no artigo "Nervi e o concreto" escrito por Bardi na revista *Habitat*.

FIGURA 08: Estudo para a Casa de Vidro
Pier Luigi Nervi, 1950

Fonte: CSAC. Archivo Nervi. Vila Bo Bardi. San Paolo

Durante a estadia no Brasil, o engenheiro italiano colaborou com diversos projetos da arquiteta Lina Bo Bardi: fez o projeto estrutural para o edifício Taba Guaianases, colaborou com a estrutura da Casa de Vidro (FIGURA 08), e, através dos contatos da arquiteta italiana, projetou a cobertura da piscina da residência de Francisco Pignatari (FIGURA 09), obra nunca completada de Oscar Niemeyer. Nervi reconheceu na América do Sul um ambiente promissor e, embora

nunca tenha efetivado, planejava abrir uma filial do seu escritório em São Paulo. Depois de concluída a obra do edifício Taba Guaiananses, Lina mandou um telegrama: “trabalho terminado - Chateaubriand me autorizou a perguntar se está disposto a vir logo para São Paulo - combinamos sua participação e contrato - me parece que chegou o momento para a abertura de sua filial.”^v

FIGURA 09: Estudo para Piscina Pignatari
Pier Luigi Nervi, 1950

Fonte: CSAC. Archívio Nervi. Residência Francisco Pignatari. San Paolo

De volta à Itália, Nervi e Giulio Pizzetti trocaram cartas sobre um estudo para uma grande estação rodoviária em Buenos Aires. Sabe-se que era um projeto encabeçado por Francisco Montagna, decano da Faculdade de Arquitetura, junto ao Ministério do Transporte. Nervi se deparou, novamente, com a possibilidade de implantar seu sistema pré-fabricado na América do Sul.

A segunda viagem de Nervi para a América do Sul foi oferecida pelo "Prêmio para estrangeiro não residente no Brasil", concedido na Exposição Internacional de Arquitetura da primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. O júri, presidido por Siegfried Giedion, concede para Le Corbusier o Grande Prêmio, e para Lucio Costa o prêmio por projeto de residência. Nervi seguiu para Buenos Aires em 10 de junho de 1951 e lá apresentou sua proposta para a estação rodoviária. Entende-se que o Ministério considerou a cobertura de elementos pré-fabricados incompatível com o contexto produtivo local, apesar de terem enviado instruções para fazer um projeto *à la Nervi*.

Nas duas viagens à América do Sul, o engenheiro italiano perseguiu a aplicação do "Sistema Nervi" no continente, cenário que parecia perfeito considerando o contexto de emergência da Arquitetura Moderna. Nervi trabalhou com os mais diversos programas, buscando criar uma rede de relacionamentos que pudesse efetivar seus interesses. O estúdio em São Paulo nunca foi aberto, mas, em 1954, Nervi inaugurou na Itália o *Studio Nervi*, que se encarregou exclusivamente de obras no exterior.

O Sistema Nervi

Desde a sua graduação até o fim do regime fascista, Pier Luigi Nervi foi o principal construtor em concreto armado da Itália. Projetava formas inéditas que se adaptavam perfeitamente às características e à plasticidade do material. O cálculo estrutural tradicional era insuficiente para determinar estruturas tão complexas, o que o obrigava a estudar com modelos em escala real ou maquetes. O excesso de uso de ferro para a armadura e de madeira para as formas tornou o sistema construtivo tradicional praticamente inviável naquele contexto, o que fez com que Nervi tivesse que pensar em uma nova forma de construir. Uma segunda fase começou com a renovação do processo de projeto e se concretizou com uma série de hangares pré-fabricados construídos para a Aeronáutica. Estas foram as primeiras obras em que é aplicado o chamado Sistema Nervi.

FIGURA 10: Hangar em Orvieto
Pier Luigi Nervi, 1935-38

Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

O Sistema Nervi é basicamente um sistema pré-fabricado. É econômico porque dispensa o uso de forma de madeira e reduz a espessura do material, e é rápido pois divide o canteiro de obras em dois setores autônomos: um faz as escavações, fundações e pilares, e o outro prepara

as peças pré-fabricadas que irão compor a estrutura. Estas são produzidas com ferrocimento, material idealizado por Nervi e patenteado em 1943, que consiste em um conglomerado de cimento e areia moldados em uma rede metálica muito fina, atingido espessura de, no máximo, três centímetros. O novo material tem desempenho estrutural entre o aço e o concreto; é leve, facilmente moldável, incrivelmente resistente, isotrópico, precisa de muito menos armadura que o concreto armado, e pode assumir as geometrias mais complexas sem precisar de formas de madeira.

Um exemplo de aplicação do Sistema Nervi é o *Palazzetto dello sport* em Roma. A cúpula é formada de peças losangulares pré-fabricadas em ferrocimento e colocadas uma ao lado da outra. Entre elas, é posicionada a armadura para a injeção de concreto comum. A própria peça pré-fabricada tem uma dobra na extremidade, que funciona como molde para o concreto armado que forma as nervuras e unifica a estrutura.

FIGURA 11: Planta baixa
Palazzetto dello Sport
Pier Luigi Nervi - Roma, 1956-57
Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 12: *Palazzetto dello Sport*
Pier Luigi Nervi - Roma, 1956-57
Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 13: Fina armadura para peça pré-fabricada em ferrocimento para o *Palazzetto dello Sport*
Pier Luigi Nervi - Roma, 1956-57
Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 14: Canteiro de pré-fabricação no *Palazzetto dello Sport*
Pier Luigi Nervi - Roma, 1956-57
Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 15: Peça pré-fabricada em ferrocimento para o *Palazzetto dello Sport*

Pier Luigi Nervi - Roma, 1956-57

Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 16: Peças pré-fabricadas em ferrocimento colocadas lado a lado no *Palazzetto dello Sport*

Pier Luigi Nervi - Roma, 1956-57
Fonte: Sistema Archivistico Nazionale.

FIGURA 18: *Palazzetto dello Sport*

Pier Luigi Nervi - Roma, 1956-57

Fonte: Sistema Archivistico Nazionale.

FIGURA 17: Nervuras da cúpula do *Palazzetto dello Sport*

Pier Luigi Nervi - Roma, 1956-57

Fonte: Sistema Archivistico Nazionale.

Nervi abandonou o monolito de concreto e inaugurou a construção pré-fabricada, decompondo os elementos da estrutura em partes menores, que pudessem ser produzidas em terra, e depois montadas com andaimes leves. O procedimento executivo remete às construções góticas: o engenheiro explicou na publicação *El Lenguaje Arquitectónico* como as catedrais e seus contrafortes eram um exemplo da resistência pela forma - as pedras eram talhadas à mão e, quando postas em determinada configuração, funcionavam como uma estrutura única. No seu sistema, Nervi resolveu um dos problemas do canteiro de obras gótico: as pedras demoradamente esculpidas manualmente foram substituídas por peças rapidamente moldadas a partir de um gabarito, em um modelo que não exige extrema habilidade do executor.

Nervi registrou mais de 40 patentes na sua carreira, as mais importantes são:

- Patente n. 377969 (1939): Pré-fabricação estrutural: ideia de decompor estrutura de concreto armado em pedaços menores produzidos fora do canteiro e depois uni-los em obra com concreto de alta resistência. A patente foi concebida e utilizada pela primeira vez no hangar de Oriveto.
- Patente n. 429331 (1943): Ferrocimento: Material criado durante o período da ditadura na Itália, quando foi proibido o uso de aço para vergalhão e madeira para formas de concreto pois eram produtos importados. Nervi utiliza uma retícula metálica muito fina como base para um cimento de alta resistência, e obtém superfícies de 2 a 3 centímetros de espessura.
- Patente n. 445781 (1950): Peça de ferrocimento com seção em forma de “V” que, agrupada, permite formar uma cobertura em arco capaz de vencer grandes vãos.
- Patente n. 465636 (1950): Peça de ferrocimento em formato romboide com uma dobra na extremidade. Posicionando uma ao lado da outra, as dobras funcionam como forma para concreto de alta resistência que molda as nervuras aparentes. A patente inclui o processo de fabricação da própria peça romboide com um sistema de gabaritos batizado de “avó, mãe e filha”.

Estas patentes eram a base do Sistema Nervi de construção. O autor viu no inovador esquema inúmeras possibilidades de otimizar a construção civil: adaptava-se a diversas plasticidades, era mais rápido, utilizava menos material e causava muito menos desperdício. Na Itália, muitas obras foram construídas utilizando o Sistema Nervi, mas o engenheiro ainda tinha a ideia de popularizar seu método pelo mundo. Ele conseguiu finalizar obras com o Sistema Nervi nos Estados Unidos, Austrália e África do Sul. A América do Sul ficou de fora do portfólio de Nervi, mas, devido à sua amizade com Pietro Maria Bardi, foi o primeiro lugar onde o engenheiro tentou plantar sua semente. O mais próximo que essa tentativa chegou de se concretizar foi no concurso para o hangar no Aeroporto Nacional de Buenos Aires, do qual Nervi participou.

Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires

O concurso internacional para o hangar do Aeroporto Nacional de Buenos Aires foi lançado pelo governo da Argentina, em 1950. O programa pedia dois hangares com vão de 90 metros e portões de 70 metros. O concurso aconteceu durante a primeira viagem de Nervi para a América do Sul. O engenheiro já mantinha contato com alguns dos principais diretores da indústria italo-argentina, como Agostino Zamboni - diretor geral da Companhia Italo-Argentina de Eletricidade - e Agostino Rocca - fundador da Techint, empresa de engenharia com matriz na Itália e forte atuação na construção civil na Argentina - e viu no concurso a oportunidade de implantar o Sistema Nervi na América do Sul.

FIGURA 19: Hangar para o Aeroporto de Buenos Aires
Pier Luigi Nervi - Buenos Aires, 1950
Fonte: Christopher John Chamales, Works of Pier Luigi Nervi

Ao invés de um par, a proposta de Nervi apresentava um único hangar com vão de 180 metros. O projeto resumia-se a uma imponente cobertura parabólica sobre um retângulo de 180 x 60 metros. O portão de 120 metros abria-se em um dos lados maiores e nas outras três extremidades, distribuídos por dois pisos, localizar-se-iam os escritórios e serviços. A cobertura era formada por uma das peças patenteadas por Nervi (Patente n. 445781) - a mesma utilizada na cobertura do *Palazzo delle Esposizione di Torino*. As paredes frontal e posterior também eram feitas com os mesmos elementos mas contavam com um núcleo reforçado de concreto feito *in loco* no côncavo da cada onda. A altura de 39 metros justificava a ondulação e o reforço das paredes. A parede posterior era intercalada por peças com um elemento em vidro, o que a

tornava parcialmente transparente. A cobertura descarregava seu peso nos pilares inclinados de concreto moldado *in loco*. Junto dos desenhos entregues para o concurso estava uma cópia do corte do Salão B do *Palazzo delle Esposizione di Torino*^{vi}, já que a proposta de articulação ente cobertura e pilar era bem semelhante. O intercolúnio também era parecido com o do salão turinês - cerca de 10 m - e a altura do hangar era 2,3 metros maior, mas, como Nervi colocou na descrição da sua patente, “forma e dimensão são livres e adaptáveis às diversas exigências estáticas e funcionais”^{vii}. Em Turim, a peça pré-fabricada tinha uma seção bastante sinuosa, enquanto no projeto do hangar ela adquiriu um formato mais quadrado, mas continuou com espessura de aproximadamente 2,5 cm.

FIGURA 20: Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires
Pier Luigi Nervi - Buenos Aires, 1950
Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 21: Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires
Pier Luigi Nervi - Buenos Aires, 1950
Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 22: Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires
Pier Luigi Nervi - Buenos Aires, 1950

FIGURA 23: Estudo cobertura em ferrocimento
Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires

Pier Luigi Nervi - Buenos Aires, 1950

Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi
architetture voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 24: Estudo cobertura em ferrocimento Hangar
para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires
Pier Luigi Nervi - Buenos Aires, 1950

Fonte: Cantieri Nervi: La costruzione di un'identità.

Nervi determinou a curvatura da cobertura graficamente. A seção variável foi verificada através da decomposição gráfica das forças agentes na estrutura, o que permitiu definir a exata geometria da curva, garantindo que as peças sofreriam apenas esforço de compressão. Também foram elaborados vários desenhos que demonstravam sua intenção plástica com o uso das peças pré-fabricadas. Como se tratava apenas de um anteprojeto, ainda não havia instruções sobre o procedimento de construção, mas Nervi era conhecido por ter uma grande capacidade de organizar o andamento da obra, inclusive desenhando e elaborando projeto para os canteiros. O projeto foi publicado na revista *Spazio* com um artigo assinado por Luigi Moretti^{viii}, que definiu o

hangar como uma “catedral de concreto” e assinalava que toda a obra de Nervi trata de funcionalidade e elegância da estrutura.

A proposta foi considerada a mais adequada para o programa do concurso e, então, iniciaram as negociações para a execução da obra. Nervi retornou para a Itália e manteve contato com Francisco Montagna, que estava traduzindo sua publicação *El lenguaje arquitectónico* e também com Giulio Pizzetti, que havia se tornado diretor geral da Techint, empresa que iria executar a obra do hangar. Nervi viajou novamente para Buenos Aires em 1951, quando apresentou alguns desenhos e estudos verificando a compatibilidade da solução estrutural com o contexto produtivo. Ainda sondou algumas opções mais simples pois o planejamento da execução estava esbarrando em dificuldades para importar uma técnica tão peculiar.

Nervi recebeu uma carta de Giulio Pizzetti em setembro de 1951 reforçando que, apesar das dificuldades, a Techint ainda tinha muito interesse em aplicar o Sistema Nervi na Argentina, uma vez que a empresa tem raízes italianas^{ix}. O projeto do hangar nunca se concretizou - a importação da patente acabou se tornando financeiramente inviável. Giulio Pizzetti sugeriu, em carta de 1955, que Nervi tentasse implantar seu sistema nos Estados Unidos, fazendo um acordo com alguma empresa especialista em produtos patenteados e que apareça na televisão sentado em uma cobertura finíssima para amplificar sua promoção^x.

A primeira obra de Nervi nos Estados Unidos foi a *George Washington Bus Station*, em Nova Iorque, concluída em 1963. Depois ele ainda finalizou em 1968, o *Convention Center Norfolk Scope*, em Norfolk; em 1975, a *Rupert C. Thompson Arena* para Universidade Dartmouth, em Hanover; e em 1971, a *St. Mary Cathedral*, em São Francisco.

FIGURA 25: Determinação gráfica da curvatura para Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires
Pier Luigi Nervi - Buenos Aires, 1950

Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 26: Perspectiva frontal Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires
Pier Luigi Nervi - Buenos Aires, 1950
Fonte: Cantieri Nervi: La costruzione di un'identità.

FIGURA 27: Perspectiva posterior Hangar para o Aeroporto Nacional de Buenos Aires
Pier Luigi Nervi - Buenos Aires, 1950
Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

Herança

A atividade profissional de Nervi sempre foi marcada pela experimentação. Suas pesquisas tinham como base tirar partido da correspondência entre forma e função, e otimizar o processo de construção. A recriação dos elementos formais e estruturais permitiram que ele tivesse pleno controle das etapas da obra. Nervi falava que não se deve temer que a padronização dos elementos criasse uma uniformidade de todas as construções: a boa solução arquitetônica sempre tinha espaço para a expressão de identidade, e os elementos secundários e detalhes particulares já eram suficientes para dar à obra um caráter que a distingue das demais^{xi}.

Apesar do Sistema Nervi não ter alcançado o sucesso que seu criador pretendia, suas explorações formais deixaram muitos discípulos. Entusiasta do “expressionismo estrutural” - termo proposto por Montaner em seu livro *Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX*^{xii} - Nervi foi um grande propagador do conceito de resistência pela forma, frequentemente comparando, em suas publicações, as estruturas encontradas na natureza com as possibilidades plásticas do concreto, enfatizando a importância de maquetes e problematizando o ensino do cálculo que, segundo ele, não preparava a nova geração para a execução de estruturas mais complexas. A herança de Pier Luigi Nervi influenciou a prática de arquitetura na América Latina. Felix Candela, Amancio Williams e Eladio Dieste, por exemplo, conseguiram desenvolver identidade e técnica baseados nos conceitos difundidos por Nervi.

Felix Candela foi um arquiteto nascido na Espanha em 1910 e que atuou principalmente no México. Teve importante papel no desenvolvimento do conceito de resistência pela forma. Foi definido como “artista estrutural” e “maior construtor de estruturas em concha”. Era, junto com Pier Luigi Nervi e Eduardo Torroja, um dos maiores construtores de formas espetaculares no panorama da arquitetura internacional da primeira metade do século XX. Em 1951, Nervi publicou um artigo dizendo que, com concreto armado, existia a possibilidade de uma estrutura em que a capacidade estática é direta consequência da curvatura ou corrugamento dado a uma superfície, e que a espessura sempre acabava sendo muito pequena em relação à dimensão de todo o organismo, ou, em outras palavras: a resistência poderia ser consequência da forma.^{xiii} Nesse mesmo ano, Candela realizou, na cidade universitária da Cidade do México, seu primeiro parabolóide hiperbólico: a cobertura do *Pabellón de los Rayos Cósmicos*. A partir daí, Candela se aperfeiçoou no estudo do funcionamento das estruturas em casca, com a construção de curvaturas complexas, lajes prismáticas e onduladas, coberturas em forma de guarda-chuva invertido, cones e cúpulas elípticas. Pode-se fazer uma comparação direta entre as obras de Felix Candela e Pier Luigi Nervi. O *Palacio de los Deportes* de Candela, concluído em 1968 na Cidade do México, tem muitos elementos em comum com o *Palazzetto dello Sport* de Nervi, concluído em 1958 em Roma. Este último é uma cúpula construída com os elementos pré-fabricados em ferrocimento apoiadas em pilares de concreto armado em forma de “Y” que cobre um diâmetro de 60 metros. O primeiro teve a cobertura idealizada como uma casca de concreto, mas foi substituída por cobre. A cúpula é composta de paraboloides hiperbólicas de alumínio tubular cobertas por uma subestrutura de lâminas de madeira revestidas de cobre resistente à água, sustentadas em grandes arcos de aço, que descarregam a carga em pilares de concreto em forma de “V”. Pode-se relacionar diretamente os arcos de aço da cúpula de Candela com as nervuras de concreto da cúpula de Nervi. Candela e Nervi nunca se conheceram pessoalmente, mas hoje aparecem lado a lado quando se fala em Expressionismo estrutural e resistência pela forma.

FIGURA 28: *Pabellón de los Rayos Cósicos*
Felix Candela - Cidade do México, 1951
Fonte: Usuário do Flickr Monitor Encendido

FIGURA 29: Cobertura *Palacio de los Deportes*
Felix Candela - Cidade do México, 1968
Fonte: Usuário do Flickr Monitor Encendido

FIGURA 30 : *Palacio de los Deportes*
Felix Candela - Cidade do México, 1968
Fonte: Usuário do Flickr Monitor Encendido

FIGURA 31 : *Palazzetto dello Sport*
Pier Luigi Nervi - Roma, 1956-57
Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture
voltate: Verso nuove strutture.

FIGURA 32 : *Palacio de los Deportes*
Felix Candela - Cidade do México, 1968
Fonte: Usuário do Flickr Monitor Encendido

FIGURA 33 : Cobertura para hospital em Corrientes
Amancio Williams - Corrientes, 1948
Fonte: Archivo Williams, Claudio Williams

Amancio Williams foi um arquiteto argentino nascido em 1913 e famoso por coordenar, em 1949, a construção da única obra de Le Corbusier na América Latina: a casa Curutchet, em La Plata. Ele conheceu Pier Luigi Nervi através de Giulio Pizzetti, com quem esteve envolvido em diversas publicações e projetos, através das quais se familiarizou com o conceito de resistência pela forma. Em 1948, Williams elaborou uma cobertura que unificaria as unidades de um hospital na Província de Corrientes e proporcionaria uma situação de meio clima, melhorando as condições ambientais no interior e exterior do edifício. A proteção seria formada por diversos elementos idênticos que cobririam um módulo quadrado e teriam uma superfície de dupla curvatura com 5cm de espessura sustentada por um pilar central. Colocados lado a lado, formariam uma cobertura que se estenderia por 121 metros do lado maior e 66 metros do lado menor. O desafio de resolver tecnicamente a estrutura, visto que os métodos de cálculo não eram suficientes, implicou diversos procedimentos experimentais, e Williams teve que recorrer à ajuda de Nervi, que o assessorou através de cartas. O resultado foi uma estrutura bastante original, que fez jus ao conceito de resistência pela forma. Em 1954, na 5ª edição da revista *Nueva Vision*, Tomas Maldonado publicou o artigo: *Una nova unidade estructural*, o qual apresentou a estrutura em guarda-chuva desenvolvida por Williams e a definiu como “nova solução construtiva e plástica

para a Arquitetura Moderna, com o máximo valor estrutural que pode adquirir uma lâmina com desenho adequado”

Eladio Dieste, finalmente, foi um arquiteto uruguaio nascido em 1917 e que ficou mundialmente reconhecido pelo uso da cerâmica armada. Não há registros da ligação direta entre Dieste e Nervi, mas pode-se estabelecer uma relação forte entre suas obras. A cerâmica armada foi desenvolvida por Dieste e se trata de um sistema que utiliza tijolo, armadura de ferro e argamassa. A partir dele consegue-se desenhar finas lâminas, construídas sobre uma forma de madeira, capazes de resistir às solicitações graças à sua forma, e não à sua massa, o que exige uma quantidade menor de materiais. É tentador fazer um paralelo entre a cerâmica armada e o ferrocimento criado por Nervi, que oferece possibilidades parecidas. Observando a *Iglesia del Cristo Obrero*, construída em 1952 por Eladio Dieste, percebe-se que Dieste alcança a rigidez da estrutura ondulando as paredes e a cobertura feitas de cerâmica armada. Comparando o corte da igreja com o do *Palazzo delle Esposizioni di Torino* de Nervi (FIGURAS 35 E 36), percebe-se que, modificada a escala, Nervi adotou o mesmo procedimento para a cobertura em ferrocimento. Nervi não conseguiu implantar o seu sistema na América do Sul, mas Dieste inventou um método que permitiu a mesma leveza, pré-fabricação e sistematização de construção mas com custos competitivos naquele mercado.

FIGURA 34 : *Iglesia del Cristo Obrero*
Eladio Dieste - Atlantida, 1952
Fonte: Usuário do Flickr francopich

FIGURA 35 : Corte da *Iglesia del Cristo Obrero*
 Eladio Dieste - Atlántida, 1952
 Fonte: Usuário do Flickr francopich

FIGURA 36 : Corte *Palazzo delle Esposizioni di Torino*
 Pier Luigi Nervi - Turim, 1948
 Fonte: Pasqualino Solomita. Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture.

Todos estes arquitetos tem em comum o estresse do material até o limite de sua função resistente, e, na maioria dos casos, consegue-se resumir o edifício à sua estrutura. Nervi é um dos maiores expoentes do expressionismo estrutural e deixou como herança, além de suas obras, um novo processo de projeto: o material devia ser utilizado da forma mais eficiente possível - em menor quantidade e atingindo maior resistência. Como o cálculo não era suficiente, o processo envolvia muita pesquisa. Cada obra era uma exploração, e o canteiro seguinte sempre era uma evolução do anterior. A resistência pela forma é um objetivo que demanda maturidade projetual e frequentemente resulta em formas singulares e identidade autoral muito forte.

Referências Bibliográficas

1. ALLEMANDI, Umberto. *La concezione strutturale: Ingegneria e architettura in Italia negli anni cinquanta e sessanta*. Torino.
2. ARGAN, Giulio Carlo. *Pier Luigi Nervi*. Buenos Aires, 1992.
3. BIANCHINO, Gloria. COSTI, Dario. *Cantieri Nervi: La costruzione di una identità*. Parma, 2012.
4. CASTELLI, Francesca Romana; MONACO, Anna Irene Del. *Pier Luigi Nervi e l'architettura strutturale*. Roma, 2011.

5. CHAMALES, Christopher John. *Works of Pier Luigi Nervi*. Chicago, 1988.
6. GIOVANNARDI, Fausto. *I Sombrillas di Amancio Williams*. Mendoza, 2013.
7. HUXTABLE, Ada Louise. *Pier Luigi Nervi*. Barcelona, 1961.
8. MARTINIS, Roberta. *Pier Luigi Nervi e Pietro Maria Bardi: un'amicizia, due continenti*.
9. PEZZI, Emilio. *Pier Luigi Nervi*. Barcelona, 1992.
10. MIGLIACCIO, Luciano. *Pietro Maria Bardi no Brasil: história, crítica e crônica de arte* .
11. MONTANER, Josep Maria. *Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX*.
12. MULLER, Luis. *El Edificio como experimento*. Buenos Aires, 2015.
13. SOLOMITA, Pasqualino. *Pier Luigi Nervi architetture voltate: Verso nuove strutture*. Bologna, 2012
14. maxxisearch.fondazionemaxxi.it

Notas

ⁱ Pietro Maria Bardi, *Lo stadio di Firenze*, em “Casabella”, XI, abril 1933

ⁱⁱ *Arte e tecnica del costruire*, em “Quadrante”, n. 2, junho 1933; *Pensieri sull'ingegneria*, em “Quadrante”, n. 6, dezembro 1933; *Monumento alla bandiera*, em “Quadrante”, n. 8, 1933; *Progetto Auditorium Roma* (Nervi-Valle-Guidi), em “Quadrante”, n. 25, 1934.

ⁱⁱⁱ Roberta Martinis, *Pier Luigi Nervi e Pietro Maria Bardi: un'amicizia, due continenti*, p. 70 apud C. Greco, *Pier Luigi Nervi*, pp. 141-147.

^{iv} Pier Luigi Nervi, *Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato*. Edizioni La Bussola, Roma 1945.

^v Roma, MAXXI, Archivio Nervi, Corrispondenza San Paolo, 19/12/1951

^{vi} Pasta denominada “Aeroporto Nacional de Buenos Aires”. CSAC, Parma, Archivio Pier Luigi Nervi.

^{vii} Descrição da patente numero 377969.

^{viii} L. Moretti, Un progetto di Pier Luigi Nervi per un'aviorimessa a Buenos Aires, em “Spazio”, n. 1, julho 1950, pp. 50-51.

^{ix} Correspondência 13 de setembro de 1951, Fondazione Maxxi.

^x Correspondência 29 de janeiro de 1955, Fondazione Maxxi.

^{xi} P.L. Nervi, Critica delle strutture. Modello e imitazione, em “Casabella-continuità”, n. 227, maio 1959.

^{xii} Josep Maria Montaner. Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX.

^{xiii} Pier Luigi Nervi, La Resistente per forma.